

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Gulshoda Obloqulova Ochilovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

GLOBAL MUOMMO: OROL DENGIZINING QURISHI, SABABLARIVA BARTARAF ETISH YO'LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART